

diploma di laurea

diploma

fotonica

dottorato

Elenco

master

Italy

Corsi

2015 / 2016

Photonics4All
Discover the Power of Light

introduction

Dove studiare la Fotonica? Se sei interessato a prepararti per un lavoro in questo settore innovativo e stimolante, troverai in questa nuova guida puoi tutti i corsi di ottica offerti da scuole e università in Italia.

Questa guida è uno strumento. Se sei uno studente liceale o universitario e sei interessato a sviluppare e migliorare le tue competenze in ottica, troverai risposte per orientarti fra le scelte e indirizzare la tua carriera lavorativa.

Tabella dei contenuti

5

BACHELORS

8

MASTER

BACHELORS

Corso di Laurea in Ottica e Optometria Università degli Studi di Padova

Padova, Veneto

Il Corso di Laurea in Ottica e Optometria ha l'obiettivo di formare figure professionali in grado di operare nel campo ottico-optometrico. Gli obiettivi formativi consistono nel fornire una solida formazione di base in fisica classica e moderna e una puntuale preparazione ottico/optometrica.

Contact : *Raffaella Cesaro* – +39498277068 – raffaella.cesaro@unipd.it
<http://www.dfa.unipd.it/index.php?id=373>

Corso di Laurea in Ottica e Optometria Università degli Studi di Firenze

Firenze, Toscana

Il Corso di Laurea in Ottica e Optometria ha l'obiettivo di formare figure professionali in grado di operare nel campo ottico-optometrico. Gli obiettivi formativi consistono nel fornire una solida formazione di base in fisica classica e moderna e una puntuale preparazione ottico/optometrica.

Contact : *Stefano Cavalieri* – +390554572041 – cavalieri@fi.infn.it
<http://www.ottica.unifi.it/index.php>

Corso di Laurea in Ottica e Optometria Università degli Studi di Milano Bicocca

Milano, Lombardia

Il Corso di Laurea in Ottica e Optometria ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali in ambito ottico, optometrico e contattologico.

Contact : *Gina Granatino* – +390264485102 – segreteria.didattica@mater.unimib.it
<http://www.mater.unimib.it/it/didattica/ottica-e-optometria>

Corso di Laurea in Ottica e Optometria Università degli Studi di Milano Bicocca

Milano, Lombardia

Il Corso di Laurea in Ottica e Optometria ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali in ambito ottico, optometrico e contattologico.

Contact : *Gina Granatino* – +390264485102 – segreteria.didattica@mater.unimib.it
<http://www.mater.unimib.it/it/didattica/ottica-e-optometria>

Corso di Laurea in Ottica e Optometria Università degli Studi di Torino

Torino, Piemonte

Contact : *Daniela Ciuffreda* – +390116707392 – smfn-cdl-oo@unito.it
<http://otticaeoptometria.campusnet.unito.it/do/home.pl>

Corso di Laurea in Ottica e Optometria
Università degli Studi di Roma Tre

Roma, Lazio

Contact : *Laura Chiarotti – +390657336447 – didattica.ottica@uniroma3.it*
<http://www.scienze.uniroma3.it/courses/1>

Corso di Laurea in Ottica e Optometria
Università degli Studi di Napoli

Napoli, Campania

Contact : *Nicola Miranda – +39081676874 – segreteria@na.infn.it*
http://www.fisica.unina.it/didattica/triennale_ottica.html

Corso di Laurea in Ottica e Optometria
Università del Salento

Lecce, Puglia

Contact : *Luigi Solombrino – +390832297429 – luigi.solombrino@unisalento.it*
https://www.scienzemfn.unisalento.it/cdl_ottica_optometria

MASTER

Laurea Magistrale in Nano-ottica e Fotonica **Politecnico di Milano**

Milano, Lombardia

Il Master intende finalizzare la preparazione del laureato alle applicazioni dell'ottica e della fotonica all'ambiente, alle microtecnologie elettrootiche, alle nanobiotecnologie e nanomedicina, alla meccanica e alle telecomunicazioni.

Contact : *Gianluca Valentini – +390223996071 – gianluca.valentini@polimi.it*
https://www.fisi.polimi.it/it/didattica/offerta_formativa/laurea_magistrale

Master Optics and quantum information **Sapienza Università di Roma**

Roma, Lazio

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato alla formazione degli studenti nel campo della “quantum information “ (comunicazione e computazione quantistica ottica).L'obiettivo del Master è fornire reali competenze tecniche ai suoi frequentatori, anche nell'ambito delle Forze Armate.

Contact : *Concetta Sibilia – +390649766541 – concita.sibilia@uniroma1.it*
<http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/optics-and-quantum-information-interfaccia>
coltà

Master Color Design & Technology - POLI.design **Consorzio del Politecnico di Milano**

Milano, Lombardia

Il master in Color Design & Technology ha lo scopo di formare figure professionali in grado di gestire le problematiche tecnologiche e progettuali legate all'uso del colore in vari ambiti professionali quali: design di prodotti industriali, architettura di interni, comunicazione, moda, spettacolo, progetto degli spazi urbani.

Contact : *Andrea Siniscalco – +390223995864 – iscrizioni@polidesign.net*
<http://www.polidesign.net/it/colordesign>

Photonics4All is a European Horizon 2020 Outreach project, funded by the European Commission to promote photonics and light based technologies to young people, entrepreneurs and the general public across the EU. Photonics4all's unique selling point is that it will both develop a set of new promotional tools and apply them during a wide variety of outreach activities with different audiences.

*Discover our unique approach and check out our tools and events :
<http://photonics4all.eu/>.*

Photonics4All
Discover the Power of Light

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 644606.